

Collaboratively Advancing Research Data Support (CARDS): Praxisnahes FDM für eine vielfältige Forschungslandschaft

Neugierig? – Come talk to us!

Wer?

- Teilprojekt 1: BUA Customised RDMO
- Teilprojekt 2: Data Stewardship in Exzellenzclustern
- Teilprojekt 3: FDM-Kompetenzbildung in der BUA
- Teilprojekt 4: Modellentwicklung für den Einsatz von ELN in der BUA als integraler Teil einer FDM-Strategie in experimentell arbeitenden Disziplinen

Was?

- Ausbau von FDM-Tools und Services
- Etablierung von Best Practices in Exzellenzclustern
- FAIR-konformes Datenmanagement vereinfachen
- FDM-Kompetenzen im BUA-Kontext stärken
- Beratung, Schulung & technischer Support

CARDS Eventseite

